



La Imagen muestra a un satélite artificial de telecomunicaciones en órbita.

Los satélites artificiales han teniendo una gran aportación.

Un satélite artificial es un ingenio, enviado en una lanzadera espacial, que se mantiene en órbita alrededor de cuerpos del espacio. Los satélites artificiales orbitan alrededor de satélites naturales, asteroides o planetas.

Estos se clasifican de acuerdo a la misión, al tipo de orbita y a su tamaño y peso.